

Uniunea Europeană

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

RAPORT PRIVIND CĂILE DE INTRODUCERE A SPECIILOR DE VERTEBRATE TERESTRE ALOGENE ÎN ROMÂNIA ȘI A PUNCTELOR FIERBINȚI CE NECESITĂ STUDIU DETALIAT

Activitatea 1.2. Inventarierea - cartarea speciilor invazive de vertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor de vertebrate terestre invazive

Subactivitatea 1.2.4. Identificarea cartografică a căilor de introducere a speciilor de vertebrate terestre alogene în România și a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contractant: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Echipa de experți:

- Cogălniceanu Dan - Expert coordonator
- Samoilă Ciprian – Expert GIS
- Ruben Iosif – Expet GIS
- Telea Elena Alexandra - Expert herpetofaună
- Topliceanu Sebastian - Expert herpetofaună
- Fânaru Geanina - Expert mamifere
- Cobzaru Ioana - Expert ornitolog
- Drăgan Ovidiu - Expert ihtiofaună
- Iftime Alexandru - Expert herpetofaună
- Stănescu Florina - Expert mamifere
- Ureche Dorel - Expert ihtiofaună
- Chișamera Gabriel - Expert mamifere
- Petrescu Angela - Expert ornitolog
- Iftime Oana - Expert herpetofaună

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Samoilă C., Ruben I., Cogălniceanu D., Telea E.A., Topliceanu S., Fânaru G., Cobzaru I., Drăgan O., Iftime A., Stănescu F., Ureche D., Chișamera G., Petrescu A., Iftime O., (2020). *Raport privind căile de introducere a speciilor de vertebrate terestre alogene în România și a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Cuprins

Introducere	5
Descrierea etapelor parcurse în vederea realizării subactivității 1.2.4.	6
Rezultate obținute în urma realizării subactivității 1.2.4.	23

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.2.4. *Identificarea cartografică a căilor de introducere a speciilor de vertebrate terestre alogene în România și a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat* realizată în cadrul **activității 1.2. Inventarierea - cartarea speciilor invazive de vertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor de vertebrate terestre invazive**, pentru îndeplinirea Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofauna) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului **POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.**

Subactivitatea 1.2.4. Identificarea cartografică a căilor de introducere a speciilor de vertebrate terestre alogene în România și a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat reprezintă un pas absolut necesar în realizarea activităților în vederea implementării Reglementării 1143/2014 care prevede o serie de obligații pentru statele membre ale Uniunii Europene [articolele 7(2), 12(1), 24(1) (b) și 24(1) (c)].

Cunoașterea căilor de introducere a speciilor invazive reprezintă una din condițiile esențiale pentru a proiecta un plan de eradicare sau control. Pentru speciile invazive stabilite, cu populații viabile, cunoașterea căilor de introducere permite luarea de măsuri pentru a stopa intrarea de noi indivizi. Pentru speciile care nu au invadat încă noi habitate controlul căilor de introducere permite întreruperea fluxurilor de indivizi și a invaziei. În plus, analiza căilor de introducere, prin metode geostatistice și pe baza opiniei experților, poate conduce la identificarea căile de introducere prioritare, al căror control poate determina managementul eficient din punct de vedere ecologic și financiar al speciilor invazive.

Din analiza distribuției spațiale a speciilor alogene se pot evidenția punctele fierbinți, care reprezintă zonele în care se întâlnesc mai multe specii invazive periculoase. În aceste puncte eforturile de inventariere vor fi mai intense. De asemenea, punctele fierbinți vor fi folosite ca metodă complementară de identificare a căilor de introducere prioritare și ulterior ca puncte stabile de monitorizare.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Descrierea etapelor parcurse în vederea realizării subactivității 1.2.4.

În vederea realizării acestei subactivități au fost parcurse următoarele etape, conform cerințelor proiectului:

1. Georeferențierea datelor din baza de date cu distribuția cunoscută a speciilor de vertebrate terestre alogene din România. Ținând cont de caracteristicile datelor de distribuție, gradul de precizie al localizării spațiale și mobilitatea speciilor de vertebrate alogene, s-a optat pentru cartarea acestora utilizând careuri UTM 5x5 km (25 km²). Etapele de lucru au fost următoarele: am centralizat și normalizat datele de distribuție pentru eliminarea diferitelor erori și asigurarea unor valori uniforme în Microsoft Excel. Am geocodat la nivel de județ un număr de 3737 de înregistrări dintr-un total de 3901, diferența fiind reprezentată de înregistrări în afara României sau localizări imprecise sau eronate. Am folosit funcția PivotTable pentru a obține statistici cu numărul de specii și înregistrări la nivel de județ. Ulterior, am creat o bază de date de tip file geodatabase în care am importat tot setul de date din Excel într-un tabel non-spațial pentru a-l relaționa spațial cu limitele administrative de tip poligon ale județelor din România (date furnizate de ANCPI, www.geoportal.gov.ro).

2. Analiza spațială a datelor georeferențiate. Aceasta a urmărit: (1) o analiză a distribuției spațiale a datelor georeferențiate pe județe și pe careuri UTM; (2) plotarea distribuției spațiale individual pentru speciile cu răspândire largă și (3) suprapunerea distribuției specifice cu strate de date administrative și elemente de mediu. Am realizat cartografia digitală pentru hărțile de distribuție a numărului de specii și înregistrări la nivel de județe în programul ArcGIS Pro 2.5. Din punct de vedere al simbologiei primare pentru reprezentarea numărului de specii și înregistrări, am folosit culori graduale și metoda de clasificare „Natural Breaks (Jenks) pentru a pune în evidență grupări naturale inerente din setul de date.

3. Analiza statistică și opinia experților (expert-opinion) a concordanței dintre căile de introducere specificate în literatură și distribuția cunoscută a speciilor de vertebrate terestre alogene.

4. Identificarea punctelor fierbinți cu ajutorul uneltelor geostatistice implementate în softuri GIS (Getis-Ord Gi*).

5. Stabilirea căilor de introducere și a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat prin agregarea și interpretarea de către experți a informațiilor obținute în etapele precedente.

6. Identificarea celor mai probabile căi de introducere prioritare.

Întrucât baza de date inițială obținută prin participarea specialiștilor prin intermediul unui Google Forms conectat la un Google Sheet conținea date de distribuție foarte diferite în

cea ce privește precizia localizării spațiale, a fost necesară o completare ulterioară. Astfel, au fost centralizate în baza de date un total de 5362 de înregistrări, din care 3737 înregistrări introduse inițial.

Întrucât peste 2000 de înregistrări din baza de date nu au conținut coordonate geografice în sistemul de coordonate WGS84, s-a trecut la georeferențierea sau geocodarea toponimelor sau localităților menționate în publicații la nivel de județ și caroiaj UTM 5x5 km (Fig. 1).

	B	F	G	J	K	L	O	P	AE
1	I	RefBiblio	SpecieValida	Toponim	Tara	Judet	Latitudine_GZ	Longitudine_GZ	UTM5x5km
353	Actinopterygii	Telcean, I. (2010). NC Ameiurus melas	NC Ameiurus melas	Canalul colector al Crișurilor	România	Bihor			ES59.1
354	Actinopterygii	Telcean, I. (2010). NC Ameiurus melas	NC Ameiurus melas	Canalul colector al Crișurilor	România	Bihor			ET50.2
355	Actinopterygii	Telcean, I. (2010). NC Ameiurus melas	NC Ameiurus melas	Canalul colector al Crișurilor	România	Bihor			ET50.1
356	Actinopterygii	Telcean, I. (2010). NC Ameiurus melas	NC Ameiurus melas	Canalul colector al Crișurilor	România	Bihor			ET50.3
357	Actinopterygii	Telcean, I. (2010). NC Ameiurus melas	NC Ameiurus melas	Canalul colector al Crișurilor	România	Bihor			ET51.4
358	Actinopterygii	Telcean, I. (2010). NC Ameiurus melas	NC Ameiurus melas	Canalul colector al Crișurilor	România	Bihor			ET51.3
359	Actinopterygii	Telcean, I. C., & Cupș Ameiurus nebulosus	NC Ameiurus nebulosus	Cursul inferior al Crișurilor în Câmpia de Vest - a	România	Bihor			
360	Actinopterygii	Telcean, I. C., & Cupș Ameiurus melas	NC Ameiurus melas	Cursul inferior al Crișurilor în Câmpia de Vest - b	România	Bihor			
361	Actinopterygii	Telcean, I. C., & Cupș Pseudorasbora parva	NC Pseudorasbora parva	Cursul inferior al Crișurilor în Câmpia de Vest, b	România	Bihor			
362	Actinopterygii	Telcean, I. (2010). NC Pseudorasbora parva	NC Pseudorasbora parva	Eleșteele de la Cefa	România	Bihor			ES59.1
363	Actinopterygii	Telcean, I. (2010). NC Ameiurus nebulosus	NC Ameiurus nebulosus	Eleșteele de la Cefa	România	Bihor			ES59.1
364	Actinopterygii	Telcean, I. (2010). NC Ameiurus melas	NC Ameiurus melas	Eleșteele de la Cefa	România	Bihor			ES59.1
365	Actinopterygii	Decei, P. 1981. Lacuri Salvelinus fontinalis	Salvelinus fontinalis	Lacul Fintanele/Belis, muntii Bihor	România	Bihor			FS56.1
366	Actinopterygii	Decei, P. 1981. Lacuri Salvelinus fontinalis	Salvelinus fontinalis	Lacul Fintanele/Belis, muntii Bihor	România	Bihor			FS56.3
367	Actinopterygii	Decei, P. 1981. Lacuri Salvelinus fontinalis	Salvelinus fontinalis	Lacul Fintanele/Belis, muntii Bihor	România	Bihor			FS57.4
368	Actinopterygii	Decei, P. 1981. Lacuri Salvelinus fontinalis	Salvelinus fontinalis	Lacul Fintanele/Belis, muntii Bihor	România	Bihor			FS46.3

Figura 1. Centralizarea datelor în Excel și filtrarea datelor după județ și toponime în vederea geocodării ulterioare.

Geocodarea localităților sau toponimelor din baza de date la nivel de caroiaj UTM 5x5 km a fost realizată cu precădere prin intermediul aplicației Google Earth Pro (Fig. 2) unde a fost încărcat și etichetat caroiajul UTM 5x5 km în format kmz.

Figura 2. Geocodarea datelor în aplicația Google Earth Pro.

În anumite cazuri, geocodarea toponimelor pentru obținerea careurilor UTM 5x5 km a fost efectuată în aplicația ArcGIS Pro în care, prin utilizarea funcțiilor de selectare spațială după cursuri de apă sau unități de relief, a rezultat o listă a codurilor careurilor care se suprapun cu tronsoane lungi de cursuri de apă sau chiar bazine hidrografice întregi (Fig. 3). A fost preferată această metodă spațială automatizată pentru a elimina posibilele erori sau omisiuni în cazul unei selecții manuale. Aceasta a permis georeferențierea tronsoanelor de ape curgătoare pe care au fost semnalate specii, adesea fiind indicate doar localitățile situate la extreme.

Figura 3. Geocodarea toponimelor în funcție de unități de relief și cursuri de apă în ArcGIS Pro.

După centralizarea datelor în documentul Excel, foaia de lucru (worksheet) a fost importată într-un tabel tbl_SpeciiInvasive în baza de date spațială de tip ESRI file geodatabase IAS-vertebrate-terestre.gdb (Fig. 4).

În pasul următor, au fost spațializate datele la nivel de punct după coloanele Longitudine_GZ și Latitudine_GZ în sistemul de coordonate WGS84 (Fig. 5), urmând a fi proiectate în sistemul de coordonate Stereo 1970 (EPSG:3844) (Fig. 6). Din cele 5362 de înregistrări doar 1682 au conținut coordonate geografice.

Figura 4. Importul foii de lucru din Excel în baza de date geospațială în ArcGIS Pro.

Figura 5. Spațializarea datelor într-un feature class tbl_SpeciiInvasive_XYTableToPoint.

Figura 9. Selecția înregistrărilor la nivel de careu UTM 5x5 km.

Figura 10. Realizarea setului de date spațial de tip poligon cu toate înregistrările din baza de date.

Figura 11. Completarea denumirilor județelor rămase negeocodate.

Figura 12. Realizarea analizei statistice cu Pivot Table la nivel de județe.

Figura 13. Realizarea analizei statistice cu Pivot Table la nivel de careuri UTM 5x5 km.

OBJECTID	Shape	name	ActinopterygiiCountRecords	ActinopterygiiCountSpecies	ActinopterygiiCountUTMcells	AvesCountRecords	AvesCountSpecies
28	Polygon	Alba	101	7	30	16	3
1	Polygon	Arad	212	5	55	79	5
2	Polygon	Argeş	20	5	14	13	3
3	Polygon	Bacău	139	7	32	7	1
4	Polygon	Bihor	540	9	140	67	6
5	Polygon	Bistriţa-Năsăud	3	2	3	4	1
6	Polygon	Botoşani	22	3	17	6	3
7	Polygon	Brăila	17	1	17	16	5
34	Polygon	Braşov	4	3	3	12	3
41	Polygon	Bucureşti	27	3	8	101	6
8	Polygon	Buzău	6	3	6	15	4
31	Polygon	Călăraşi	20	4	3	18	3
9	Polygon	Caras-Severin	15	8	8	19	3
29	Polygon	Cluj	21	5	8	48	8
10	Polygon	Constanţa	3	2	3	116	3
35	Polygon	Covasna	0	0	0	3	3
37	Polygon	Dâmboviţa	3	1	3	5	3
39	Polygon	Dolj	6	4	4	30	4

Figura 14. Importul statisticilor la nivel de judeţ din Pivot Table în baza de date geospaţială.

OBJECTID	Shape	CAREUC	Careu UTM	UTM 5x5 kr	CountRecords	CountSpecies	CountRefBiblio	MinDataAn	MaxDataAn	Vechime
46	Polygon	FU91	FU91.4	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	0 - necunoscută
47	Polygon	GU01	GU01.2	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	0 - necunoscută
48	Polygon	GU01	GU01.4	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	0 - necunoscută
49	Polygon	GU11	GU11.2	GU11.2	2	2	2	1964	2000	2 - nouă
50	Polygon	GU11	GU11.4	GU11.4	3	3	2	1956	2000	2 - nouă
51	Polygon	GU21	GU21.2	GU21.2	1	1	1	1956	1956	1 - veche
52	Polygon	FU30	FU30.1	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	0 - necunoscută
53	Polygon	FU30	FU30.3	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	0 - necunoscută
54	Polygon	FU40	FU40.1	FU40.1	2	2	2	1950	2001	2 - nouă
55	Polygon	FU40	FU40.3	FU40.3	2	1	2	1950	1994	2 - nouă
56	Polygon	FU50	FU50.1	FU50.1	3	3	2	1979	2012	2 - nouă
57	Polygon	FU50	FU50.3	FU50.3	8	4	1	2001	2012	2 - nouă
58	Polygon	FU60	FU60.1	FU60.1	10	4	1	2001	2012	2 - nouă
59	Polygon	FU60	FU60.3	FU60.3	7	4	2	2001	2012	2 - nouă
60	Polygon	FU70	FU70.1	FU70.1	2	2	2	2001	2007	2 - nouă

Figura 15. Importul statisticilor la nivel de careu UTM 5x5 km din Pivot Table în baza de date geospațială.

După asocierea statisticilor cu seturile de date cu județe și careuri UTM în ArcGIS Pro, a urmat clasificarea și atribuirea, cu ajutorul unui script în Python, vechimii datelor cu valoarea „vechi” pentru înregistrările cu valoarea anului până în 1989 inclusiv, „nou” pentru cele din 1990 în prezent și „necunoscut” pentru acele înregistrări în care nu au existat valori cu privire la anul observațiilor (Fig. 16).

Figura 16. Clasificarea înregistrărilor din baza de date geospațială după date semnalării speciei.

Hărțile de distribuție a înregistrărilor și a numărului de specii au fost efectuate în programul ArcGIS Pro. Simbolizarea numărului de înregistrări și de specii a fost realizată prin culori graduale folosind metoda Natural Breaks (Jenks), care identifică cele mai bune grupări de valori similare și pune în evidență diferențele dintre clasele de valori (Fig. 17).

Figura 17. Simbolizarea datelor de distribuție prin metoda Natural Breaks (Jenks).

În vederea analizei zonelor fierbinți, a fost completat setul de date spațial UTM5x5km_Romania_statistici_specii_alogene cu numărul de înregistrări, numărul de specii și prezența sau absența speciilor din fiecare careu UTM 5x5 km din România (Fig. 18).

OBJECTID	Shape	CAREUC	Careu UTM	UTM 5x5 kr	CountRecords	CountSpecies	CountRefBiblio	MinDataAn	MaxDataAn	Vechime	Prezență Specii Alogene
163	Polygon	GT18	GT18.3	<Null>	0	0	<Null>	<Null>	<Null>	3 - careu UTM 5x5 km	0
164	Polygon	GT28	GT28.1	<Null>	0	0	<Null>	<Null>	<Null>	3 - careu UTM 5x5 km	0
165	Polygon	GT28	GT28.3	<Null>	0	0	<Null>	<Null>	<Null>	3 - careu UTM 5x5 km	0
166	Polygon	ET98	ET98.2	<Null>	0	0	<Null>	<Null>	<Null>	3 - careu UTM 5x5 km	0
167	Polygon	ET98	ET98.4	<Null>	0	0	<Null>	<Null>	<Null>	3 - careu UTM 5x5 km	0
168	Polygon	FT08	FT08.2	<Null>	0	0	<Null>	<Null>	<Null>	3 - careu UTM 5x5 km	0
169	Polygon	FT08	FT08.4	FT08.4	4	3	4	1930	1957	1 - veche	1
170	Polygon	FT18	FT18.2	FT18.2	3	1	3	1954	1957	1 - veche	1
171	Polygon	FT18	FT18.4	FT18.4	1	1	1	2007	2007	2 - nouă	1
172	Polygon	FT28	FT28.2	FT28.2	1	1	1	2007	2007	2 - nouă	1
173	Polygon	FT28	FT28.4	FT28.4	1	1	1	1955	1955	1 - veche	1
174	Polygon	FT38	FT38.2	FT38.2	1	1	1	1955	1955	1 - veche	1
175	Polygon	FT38	FT38.4	<Null>	0	0	<Null>	<Null>	<Null>	3 - careu UTM 5x5 km	0
176	Polygon	FT48	FT48.2	<Null>	0	0	<Null>	<Null>	<Null>	3 - careu UTM 5x5 km	0
177	Polygon	FT48	FT48.4	<Null>	0	0	<Null>	<Null>	<Null>	3 - careu UTM 5x5 km	0
178	Polygon	FT58	FT58.2	<Null>	0	0	<Null>	<Null>	<Null>	3 - careu UTM 5x5 km	0

Figura 18. Setul de date spațial UTM5x5km_Romania_statistici_specii_alogene folosit pentru analiza zonelor fierbinți.

Analiza zonelor fierbinți utilizează vectori pentru a identifica locurile cu zonele fierbinți sau reci semnificative din punct de vedere statistic prin agregarea datelor la un set de poligoane, cum sunt careurile UTM 5x5 km, care sunt în proximitate unul de celălalt în funcție de o

distanță calculată. Instrumentul Hot Spot Analysis calculează statistica Getis-Ord G_i^* pentru fiecare înregistrare din setul de date spațial. Scorurile z (z-scores) și valorile p rezultate ne indică locul unde înregistrările cu valori mari sau mici se aglomerează spațial. O înregistrare cu o valoare mare poate fi interesantă, dar nu e neapărat un punct fierbinte semnificativ din punct de vedere statistic. Pentru aceasta, o înregistrare cu o valoare mare trebuie să fie înconjurată de alte înregistrări cu valori mari. Suma locală a fiecărei înregistrări și a vecinilor acesteia este comparată proporțional la suma tuturor înregistrărilor din setul de date spațial; când suma locală este foarte diferită de suma locală așteptată, iar acea diferență este prea mare pentru a fi rezultatul unei șanse întâmplătoare, rezultă scorul z (z-score) semnificativ din punct de vedere statistic. Pentru scoruri z (z-score) pozitive semnificative statistic, cu cât este mai mare scorul z cu atât mai intensă este aglomerarea de valori mari (zonă fierbinte). Pentru scoruri z negative semnificative statistic, cu cât mai mic este scorul z cu atât mai intensă este aglomerarea de valori mici (zonă rece).

Analiza zonelor fierbinți, cunoscută și cu numele de Getis-Ord G_i^* , a fost realizată prin rularea instrumentului de geoprocесare Optimized Hot Spot Analysis (Fig. 19), o procedură similară cu Hot Spot Analysis (Getis-Ord G_i^*) din setul de statistici spațiale din ArcGIS Pro în care se selectează în mod optimizat parametri folosiți:

- setul de date de intrare: UTM5x5km_Romania_statistici_specii_alogene;
- setul de date rezultat: OptimizedHotSpotAnalysis_SpeciesPresence;
- câmpul de analiză: PrezentaSpeciiInvazive (precum și CountRecords și CountSpecies);
- metoda de agregare a datelor incidente:
COUNT_INCIDENTS_WITHIN_FISHNET_POLYGONS.

Figura 19. Rularea instrumentului Optimized Hot Spot Analysis pentru identificarea zonelor fierbinți cu speciile alogene din România.

În detaliu, procesul a rulat următoarele etape:

- a) evaluarea inițială a datelor:
 - i) Verificarea setului de date pentru a conține un număr suficient de înregistrări ponderate pentru analiză: au fost identificate 9977 de înregistrări valide în setul de date de intrare;

- ii) Evaluarea valorilor din câmpul de analiză: au fost înregistrate valoarea minimă, maximă, media și deviația standard;
- iii) Identificarea valorilor excepționale cu privire la poziționarea înregistrărilor: nu s-au identificat;
 - b) scara analizei:
 - i) identificarea unei scări de analiză optime prin evaluarea intensității aglomerărilor de date la distanțe crescătoare: nu a fost găsită o distanță optimă prin această metodă;
 - ii) determinarea unei distanțe optime folosind distribuția spațială a înregistrărilor: banda de distanță optimă fixă care se bazează pe distanța medie până la 30 din vecinii cei mai apropiați a fost stabilită la 16058 metri.
 - c) rezultat:
 - i) crearea unui set de date rezultat: OptimizedHotSpotAnalysis_SpeciesPresence: reprezentările roșii reprezintă zone fierbinți unde sunt aglomerări cu valori mari și cele albastre sunt aglomerări cu valori mici (Fig. 20).

OBJECTID	Shape	SOURCE_ID	Prezență Specii Alogene	Shape_Length	Shape_Area	GIZScore Fixed 16058	GiPValue Fixed 16058	NNeighbors Fixed 16058	Gi_Bin Fixed 16058_FDR
46	Polygon	46	0	20000.744886	25001862.24548	-0.094073	0.925051	32	0
47	Polygon	47	0	20000.118282	25000295.702689	0.471365	0.63738	31	0
48	Polygon	48	0	19999.48568	24998714.21186	1.055414	0.291236	30	0
49	Polygon	49	1	19998.847173	24997118.011247	1.155276	0.247977	29	0
50	Polygon	50	1	19998.202257	24995505.841112	0.651046	0.515017	29	0
51	Polygon	51	1	18188.297308	20461926.086052	0.232726	0.815974	28	0
52	Polygon	52	0	20008.076638	25020195.668386	4.305452	0.000017	19	3
53	Polygon	53	0	20007.529396	25018827.03121	5.940376	0	25	3
54	Polygon	54	1	20006.976555	25017444.427363	5.517432	0	30	3
55	Polygon	55	1	20006.417295	25016045.808601	5.81283	0	34	3
56	Polygon	56	1	20005.851931	25014631.964061	5.955324	0	36	3
57	Polygon	57	1	20005.280767	25013203.657086	6.408043	0	36	3
58	Polygon	58	1	20004.703394	25011759.864278	4.015749	0.000059	37	3
59	Polygon	59	1	20004.119717	25010300.350172	2.676002	0.007451	37	2
60	Polygon	60	1	20003.529726	25008825.090379	1.336255	0.181466	37	0
61	Polygon	61	0	20002.93383	25007335.110837	-0.382749	0.701906	36	0
62	Polygon	62	0	20002.332041	25005930.438629	-1.288188	0.19768	36	0

Figura 20. Scorul Z (z-score) și valorile p (p-value) din setul de date rezultat.

Fluxul de lucru/procesare a informațiilor conținute în baza de date obținută a fost separat în două direcții, în funcție de statutul de invazivitate al fiecărei specii confirmat pentru teritoriul României în urma analizei bibliografiei:

- A. Estimare predictivă și reprezentarea cartografică a căilor de introducere pentru acele specii alogene recunoscute pentru potențialul lor invaziv, dar pentru care datele rezultate din analiza bibliografiei nu indică un statut ridicat de invazivitate pentru teritoriul național;
- B. Identificarea cartografică a căilor de introducere, inclusiv a căilor prioritare, pentru speciile având statut ridicat de invazivitate confirmat pentru teritoriul național.

Cele două componente și etapele aferente sunt prezentate în tabelul următor.

Componentă/ Flux de lucru	Etape de lucru
<p>A. Estimarea și reprezentarea cartografică a căilor posibile de introducere a speciilor care nu au un statut ridicat de invazivitate pentru teritoriul național</p>	<p>1) Pe baza informațiilor/ concluziilor din referințele bibliografice au fost detaliate mecanismele care au generat transportul/ migrarea/ pătrunderea respectivei specii alogene în cazul altor țări, inclusiv State membre ale UE.</p> <p>2) Transpunerea respectivelor mecanisme într-o serie de variabile de mediu (rețea hidrografică, tip de acoperire cu vegetație a terenului, temperatura medie anuală etc.) și antropice (infrastructură de transport, densitate a locuirii etc.) definatorii pentru calea de introducere a speciilor invazive.</p> <p>3) Preluarea unor seturi de date geospațiale relevante la scara teritoriului național și realizarea unor modele/ scripturi de geo-procesare a respectivelor date (overlay etc.), pentru a evidenția zonele din cuprinsul teritoriului național cele mai susceptibile a servi în viitor drept viitoare căi de introducere a speciei alogene, având ca ipoteză de lucru similaritatea unor condiții favorabile.</p>
<p>B. Identificarea cartografică a căilor de introducere, inclusiv a căilor prioritare pentru speciile având statut ridicat de invazivitate confirmat pentru teritoriul național</p>	<p>1) Plotarea datelor din baza de date cu distribuția cunoscută a speciilor de vertebrate terestre alogene din România pentru fiecare specie și suprapunerea lor cu strate de date administrative și elemente de mediu. Analiza bibliografiei naționale și europene s-a realizat printr-un flux de lucru care a permis preluarea informației geospațiale referitoare la ocurențele speciilor alogene invazive. S-a urmărit ca majoritatea elementelor să fie definite prin date vectoriale - de tip punct, avându-se în vedere faptul că majoritatea tehnicilor statistice favorizează definirea spațială a obiectelor ca puncte.</p> <p>Pentru toate speciile alogene de vertebrate terestre din baza de date au fost plotate datele referitoare la distribuția cunoscută a acestora în România. În paralel au fost încărcate și date geospațiale referitoare la variabilele de mediu cu relevanță pentru ecologia și etologia fiecărei specii vizate din lista preliminară, care se încadrează în această categorie.</p> <p>2) Analiza prin tehnici statistice și pe baza opiniei experților a concordanței dintre căile de introducere menționate în referințele bibliografice internaționale și naționale și distribuția cunoscută a speciilor de vertebrate terestre alogene.</p> <p>Hărțile și, respectiv, seturile de date realizate în cadrul etapei premergătoare au fost completate cu straturi tematice de date geospațiale pur</p>

Componentă/ Flux de lucru	Etapе de lucru
	<p>administrative sau referitoare la elemente de infrastructură și utilizare a terenului, pentru a permite vizualizarea grafică intuitivă a corelației posibile între extinderea cunoscută a habitatelor invadate de speciile de vertebrate terestre alogene și căile de dispersie și de introducere a speciilor invazive alogene menționate în referințele bibliografice.</p> <p>3) Analiza căilor prioritare de introducere și respectiv identificarea unor puncte fierbinți cu ajutorul uneltelor geostatistice implementate în softuri GIS (Getis-Ord Gi*, Hotspot Analysis, Spatial Dependence) care permit identificarea coagulării spațiale (clustering) a unor fenomene/ procese naturale (în cazul de față distribuția în spațiu a speciilor alogene invazive). Prin intermediul respectivelor unelte/scripturi geostatistice au fost conturate punctele fierbinți, care din perspectiva teoriei statistice vor fi caracterizate de valori mari ale deviației standard (Z) și valori mici ale probabilității (P), care indică faptul că dispunerea spațială a respectivelor ocurențe de specii alogene nu este întâmplătoare, ci determinată de anumiți factori favorizanți. Odată determinate, respectivele puncte fierbinți (în care eventual se pot afla mai multe specii alogene în diferite stadii de invazivitate) vor sta la baza sub-activității următoare referitoare la inventarierea și cartarea intensivă. De asemenea, respectivele puncte fierbinți vor putea da indicii cu privire la căile de introducere și dispersie a speciilor alogene vizate.</p>

Din analiza hărților de distribuție, a datelor din literatură și pe baza opiniei experților implicați în proiect s-au identificat căile de introducere a speciilor alogene analizate, dintre care, ulterior, în cadrul activității de prioritizare vor fi selectate „căile de introducere prioritare”, a căror identificare reprezintă o obligație a României prin Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Rezultate obținute în urma realizării subactivității 1.2.4.

Rezultatele acestei subactivități s-au concretizat prin identificarea căilor de introducere a speciilor de vertebrate terestre alogene din România (pești, mamifere, reptile, păsări) și a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat, precum și prin elaborarea hărții punctelor fierbinți și a căilor posibile de migrație a speciilor de vertebrate terestre alogene. Datele de distribuție variază în acoperire spațială și temporală (tabelul 1).

Tabelul 1. Numărul de înregistrări funcție de clasa de vertebrate terestre considerată și intervalul de timp pentru care există date.

Clasa	Nr. județe	Nr. de înregistrări unice	Anul primei semnalări	Anul ultimei semnalări
Actinopterygii	41	2414	1908	2019
Aves	42	1235	1858	2020
Mammalia	40	1333	1856	2020
Reptilia	21	89	2000	2020

O problemă dificilă este ridicată de calitatea datelor – sunt specii a căror distribuție este bine și chiar foarte bine documentată, indivizii fiind ușor de identificat și cu detectabilitate ridicată (ex. fazanul, *Phasianus colchicus*), iar altele cu detectabilitate scăzută au foarte puține semnalări: șapte specii (19%) au o singură semnalare (Tabelul 2).

Tabelul 2. Dinamica semnalărilor pentru fiecare specie de vertebrate alogene din România și intervalul de timp pentru care există semnalări. Anul primei semnalări nu indică neapărat momentul introducerii.

Specia	Nr. județe	Nr. de înregistrări unice	Anul primei semnalari	Anul ultimei semnalari
Actinopterygii				
<i>Ameiurus melas</i>	7	174	1987	2019
<i>Ameiurus nebulosus</i>	12	337	1908	2016
<i>Carassius auratus</i>	1	1	2018	2018
<i>Carassius gibelio</i>	25	391	1971	2017
<i>Coregonus lavaretus</i>	1	1	1956	1956
<i>Coregonus peled</i>	8	9	1956	1980
<i>Ctenopharyngodon idella</i>	6	34	1973	2012
<i>Gambusia holbrooki</i>	1	1		

<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	8	55	1962	2012
<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>	5	49	1962	2004
<i>Lepomis gibbosus</i>	33	465	1960	2019
<i>Oncorhynchus mykiss</i>	14	27	1958	1979
<i>Perccottus glenii</i>	14	138	2001	2017
<i>Polyodon spathula</i>	1	1	2006	2006
<i>Pseudorasbora parva</i>	36	715	1961	2017
<i>Salvelinus fontinalis</i>	5	16	1968	1980
Aves				
<i>Aix galericulata</i>	14	42	1967	2020
<i>Aix sponsa</i>	9	26	1935	2020
<i>Aix galericulata</i>	3	6	2005	2010
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	31	79	1990	2020
<i>Anser indicus</i>	6	21	1934	2020
<i>Branta canadensis</i>	32	63	2010	2019
<i>Phasianus colchicus</i>	42	919	1858	2020
<i>Psittacula krameri</i>	5	78	2010	2020
<i>Threskiornis aethiopicus</i>	1	1	2020	2020
Mammalia				
<i>Dama dama</i>	26	180	1956	2016
<i>Myocastor coypus</i>	3	11	1959	2012
<i>Neovison vison</i>	5	39	1964	2017
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	15	299	1930	2020
<i>Ondatra zibethicus</i>	20	528	1942	2019
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	17	84	1900	2018
<i>Procyon lotor</i>	2	3	1943	2014
<i>Rattus norvegicus</i>	24	175	1856	2016
<i>Rattus rattus</i>	5	14	1882	2009
Reptilia				
<i>Mediodactylus danilewskii</i>	1	1	2019	2019
<i>Podarcis siculus</i>	1	1	2019	2019
<i>Trachemys scripta</i>	21	87	2000	2020

Tabelul 3. Distribuția numărului de înregistrări pe județ și funcție de clasa de vertebrate terestre alogene.

Județ/Clasa	Nr. înregistrări	Nr. specii	Nr. careuri unice
Alba	122	14	43
Actinopterygii	101	7	30
Aves	16	3	12
Mammalia	5	4	5
Arad	313	13	86
Actinopterygii	212	5	55
Aves	79	5	40
Mammalia	22	3	18
Argeș	38	10	23
Actinopterygii	20	5	14
Aves	13	3	8
Mammalia	5	2	5
Bacău	152	12	42
Actinopterygii	139	7	32
Aves	7	1	7
Mammalia	5	3	4
Reptilia	1	1	1
Bihor	643	19	169
Actinopterygii	540	9	140
Aves	67	6	41
Mammalia	25	3	22
Reptilia	11	1	5
Bistrița-Năsăud	10	5	9
Actinopterygii	3	2	3
Aves	4	1	4
Mammalia	1	1	1
Reptilia	2	1	2
Botoșani	40	10	29
Actinopterygii	22	3	17
Aves	6	3	4
Mammalia	11	3	8
Reptilia	1	1	1
Brăila	39	7	27

Județ/Clasa	Nr. înregistrări	Nr. specii	Nr. careuri unice
Actinopterygii	17	1	17
Aves	16	5	10
Mammalia	6	1	1
Brașov	40	11	24
Actinopterygii	4	3	3
Aves	12	3	6
Mammalia	19	4	14
Reptilia	5	1	4
București	169	13	12
Actinopterygii	27	3	8
Aves	101	6	8
Mammalia	4	2	4
Reptilia	37	2	6
Buzău	28	11	19
Actinopterygii	6	3	6
Aves	15	4	8
Mammalia	4	3	4
Reptilia	3	1	2
Călărași	42	9	12
Actinopterygii	20	4	3
Aves	18	3	7
Mammalia	4	2	4
Caraș-Severin	38	15	27
Actinopterygii	15	8	8
Aves	19	3	17
Mammalia	4	4	4
Cluj	77	17	32
Actinopterygii	21	5	8
Aves	48	8	22
Mammalia	5	3	5
Reptilia	3	1	2
Constanța	212	13	67
Actinopterygii	3	2	3
Aves	116	3	50
Mammalia	87	7	24
Reptilia	6	1	1

Județ/Clasa	Nr. înregistrări	Nr. specii	Nr. careuri unice
Covasna	9	7	5
Aves	3	3	1
Mammalia	6	4	4
Dâmbovița	12	6	10
Actinopterygii	3	1	3
Aves	5	3	3
Mammalia	3	1	3
Reptilia	1	1	1
Dolj	47	13	37
Actinopterygii	6	4	4
Aves	30	4	25
Mammalia	9	4	9
Reptilia	2	1	2
Galați	248	14	69
Actinopterygii	142	7	26
Aves	24	3	13
Mammalia	81	3	49
Reptilia	1	1	1
Giurgiu	36	7	18
Actinopterygii	9	3	4
Aves	19	1	13
Mammalia	8	3	3
Gorj	17	5	12
Actinopterygii	12	3	7
Aves	4	1	4
Mammalia	1	1	1
Harghita	59	12	29
Actinopterygii	42	6	21
Aves	13	4	8
Mammalia	4	2	3
Hunedoara	112	15	36
Actinopterygii	89	7	26
Aves	15	4	9
Mammalia	7	3	6
Reptilia	1	1	1
Ialomița	34	7	22

Județ/Clasa	Nr. înregistrări	Nr. specii	Nr. careuri unice
Actinopterygii	2	1	2
Aves	28	4	18
Mammalia	4	2	4
Iași	117	12	54
Actinopterygii	53	4	26
Aves	16	5	9
Mammalia	47	2	23
Reptilia	1	1	1
Ilfov	56	13	26
Actinopterygii	26	5	13
Aves	17	1	14
Mammalia	10	5	9
Reptilia	3	2	3
Maramureș	139	15	64
Actinopterygii	89	7	30
Aves	22	4	16
Mammalia	28	4	21
Mehedinți	171	13	44
Actinopterygii	162	10	41
Aves	3	2	3
Mammalia	6	1	4
Mureș	322	16	78
Actinopterygii	146	4	40
Aves	69	6	43
Mammalia	106	5	43
Reptilia	1	1	1
Neamț	49	10	27
Actinopterygii	36	4	19
Aves	8	4	4
Mammalia	3	1	3
Reptilia	2	1	1
Olt	35	6	28
Actinopterygii	20	3	14
Aves	6	1	6
Mammalia	9	2	9
Prahova	31	7	19

Județ/Clasa	Nr. înregistrări	Nr. specii	Nr. careuri unice
Aves	26	4	15
Mammalia	2	2	2
Reptilia	3	1	3
Sălaj	11	4	10
Actinopterygii	8	2	7
Aves	2	1	2
Reptilia	1	1	1
Satu Mare	136	17	50
Actinopterygii	86	9	25
Aves	23	4	18
Mammalia	27	4	19
Sibiu	59	11	32
Actinopterygii	11	3	9
Aves	30	5	21
Mammalia	18	3	7
Suceava	111	10	51
Actinopterygii	82	3	32
Aves	7	4	5
Mammalia	22	3	15
Teleorman	67	7	36
Actinopterygii	40	2	20
Aves	24	3	13
Mammalia	3	2	3
Timiș	184	16	82
Actinopterygii	55	5	26
Aves	90	6	38
Mammalia	38	4	29
Reptilia	1	1	1
Tulcea	841	16	165
Actinopterygii	48	4	15
Aves	200	5	73
Mammalia	593	7	125
Vâlcea	16	8	14
Actinopterygii	6	3	5
Aves	4	2	4
Mammalia	3	2	3

Județ/Clasa	Nr. înregistrări	Nr. specii	Nr. careuri unice
Reptilia	3	1	2
Vaslui	102	5	46
Actinopterygii	8	2	5
Aves	6	1	6
Mammalia	88	2	40
Vrancea	86	8	26
Actinopterygii	82	7	23
Aves	4	1	4
Total	5070	37	1620

De asemenea, există diferențe importante între ponderea speciilor alogene și numărul semnalărilor de specii alogene de vertebrate pe județe, cele mai multe semnalări fiind din județul Tulcea, iar cele mai multe specii alogene din județul Bihor (Fig. 21). Dacă eliminăm din grafic județul Tulcea, se observă o corelație pozitivă între numărul de semnalări și numărul de specii alogene (Fig. 22). Aceasta indică un efect de inventariere inegal, așa numitul „efect al botaniștilor” (botanist effect), unde bogăția specifică documentată depinde de numărul specialiștilor din zonă ¹.

Figura 21. Relația dintre numărul de specii alogene și numărul de semnalări pe județe.

¹ Moerman, D. E., & Estabrook, G. F. (2006). The botanist effect: counties with maximal species richness tend to be home to universities and botanists. *Journal of biogeography*, 33(11), 1969-1974.

Figura 22. Relația dintre numărul de specii alogene și numărul de semnalări pe județe, fără județul Tulcea. Se observă că există o corelație pozitivă între numărul de semnalări (ca estimator al efortului de inventariere) și numărul de specii ($R^2=0,38$).

Am înregistrat semnalări ale speciilor de vertebrate alogene într-un total de 1621 de careuri UTM 5x5 km (Fig. 23), cu o bogăție specifică de până la 13 specii într-un singur careu UTM 5x5 km (Fig. 24). A fost înregistrată vechimea semnalărilor noi (1990 - prezent) în 1148 careuri, vechi (1856 - 1989) în 382 careuri și în 90 careuri data semnalării este necunoscută (Fig. 25). Se poate observa o distribuție inegală – astfel majoritatea semnalărilor sunt concentrate în extremitatea estică și vestică a țării, precum și de-a lungul a două râuri – Siretul și Mureșul.

Figura 23. Număr de înregistrări la nivel de caroiaj UTM 5x5 km.

Figura 24. Bogăția specifică a vertebratelor alogene la nivel de caroiaj UTM 5x5 km.

Figura 25. Vechimea semnalărilor de specii de vertebrate alogene la nivel de caroiaj UTM 5x5 km.

Majoritatea județelor cu cele mai multe semnalări de specii alogene de vertebrate terestre sunt localizate în vestul (Bihor, Arad, Timiș, Satu Mare) și estul țării (Tulcea, Constanța, Galați). Un număr de 17 județe au peste 100 de semnalări, iar la cealaltă extremă județul Covasna are doar 9 semnalări (Tabelul 4, figura 26 și 27).

Tabelul 4. Distribuția numărului de înregistrări, a numărului de specii de vertebrate alogene și a numărului de careuri UTM 5x5 km cu cel puțin o înregistrare pentru fiecare județ în parte.

Județ	Nr. înregistrări	Nr. specii	Nr. careuri unice
Tulcea	841	16	165
Bihor	643	19	169
Mureș	322	16	78
Arad	313	13	86
Galați	248	14	69
Constanța	212	13	67
Timiș	184	16	82
Mehedinți	171	13	44

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Județ	Nr. înregistrări	Nr. specii	Nr. careuri unice
București	169	13	12
Bacău	152	12	42
Maramureș	139	15	64
Satu Mare	136	17	50
Alba	122	14	43
Iași	117	12	54
Hunedoara	112	15	36
Suceava	111	10	51
Vaslui	102	5	46
Vrancea	86	8	26
Cluj	77	17	32
Teleorman	67	7	36
Harghita	59	12	29
Sibiu	59	11	32
Ilfov	56	13	26
Neamț	49	10	27
Doj	47	13	37
Călărași	42	9	12
Botoșani	40	10	29
Brașov	40	11	24
Brăila	39	7	27
Argeș	38	10	23
Caraș-Severin	38	15	27
Giurgiu	36	7	18
Olt	35	6	28
Ialomița	34	7	22
Prahova	31	7	19
Buzău	28	11	19
Gorj	17	5	12
Vâlcea	16	8	14
Dâmbovița	12	6	10
Sălaj	11	4	10
Bistrița-Năsăud	10	5	9
Covasna	9	7	5

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Situația diferă când analizăm datele de distribuție funcție de categoria taxonomică, atât ca număr de înregistrări, cât și ca număr de specii alogene per județ: la pești (Fig. 28 și 29), reptile (Fig. 30 și 31), păsări (Fig. 32 și 33) și mamifere (Fig. 34 și 35).

Distribuția speciilor de vertebrate alogene prioritare în UE este prezentată în figura 36.

Figura 26. Numărul de înregistrări per județ.

Figura 27. Numărul de specii de vertebrate terestre alogene în fiecare județ.

Figura 28. Numărul de semnalări de specii alogene de pești pe județ.

Figura 29. Numărul de specii alogene de pești pe județ.

Figura 30. Numărul de semnalări de specii alogene de reptile pe județ.

Figura 31. Numărul de specii alogene de reptile pe județ.

Figura 32. Numărul de semnalări de specii alogene de păsări pe județ.

Figura 33. Numărul de specii alogene de păsări pe județ.

Figura 34. Numărul de semnalări de specii alogene de mamifere pe județ.

Figura 35. Numărul de specii alogene de mamifere pe județ.

Dintre numeroasele ipoteze formulate care încearcă să explice succesul pătrunderii speciilor alogene (Jeschke, 2014), în cadrul prezentului raport considerăm că cea mai adecvată ipoteză este cea a presiunii propagulelor (“propagule pressure hypothesis”), care afirmă că un număr ridicat de indivizi (propagule) asigură succesul invaziei (Lockwood et al. 2005). Astfel, căile de pătrundere care reprezintă puncte fierbinți și necesită monitorizare sunt acele unde sunt sau ajung numeroși indivizi alogeni (porturi, depozite de marfă, ferme piscicole sau de animale de blană etc.), mai puțin zonele unde apar indivizi izolați (parcuri urbane, zone turistice etc.). La nivel mondial s-a constatat că punctele fierbinți cu numeroase specii alogene sunt preponderent regiunile costiere și insulare (Dawson et al., 2017). Numărul de specii alogene crește odată cu comerțul internațional, intensificarea utilizării terenurilor, urbanizarea și modificările climatice globale (Seebens et al. 2015). Căile de răspândire ale vertebratelor terestre alogene diferă de cele ale plantelor alogene, care adesea beneficiază de rețeaua de drumuri și căi ferate pentru a se răspândi (Benedetti et al. 2017). Pentru vertebrate, drumurile reprezintă adesea un factor de risc ce induce o mortalitate ridicată, numai câteva specii de reptile la nivel mondial se dispersează de-a lungul terasamentelor de cale ferată (Hedeen & Hedeen, 1999).

Figura 36. Distribuția în România a celor 10 specii de vertebrate alogene terestre considerate prioritare de către UE.

Referitor la căile de introducere a speciilor alogene, acestea variază funcție de clasă. Astfel, în cazul peștilor alogeni, avem de-a face cu mai multe căi de introducere: (i) principala cauză a fost aclimatizarea și introducerea în acvacultură a unor specii alogene care ulterior s-au răspândit în afara zonelor în care au fost introduse (cazuri tipice *Hypophthalmichthys molitrix* și *Ctenopharyngodon idella*); (ii) prin introducere accidentală a icrelor sau/și alevinilor unor specii invazive odată cu speciile de ciprinide asiatice destinate acvaculturii (caz tipic *Pseudorasbora parva*); (iii) prin acvaristică, specii alogene fiind adesea eliberate în izvoare și lacuri termale sau în parcurile urbane; (iv) extinderea mediată antropic a unor specii, odată cu eliminarea unor bariere biogeografice (de exemplu, construirea canalului Dunăre-Main-Rin), mai rar în cazul peștilor dulcicoli, prin apa de balast.

Cea mai importantă cale de introducere în România a peștilor sunt fermele de acvacultură, populate cu specii de pești alogeni importați (Manea, 1985; Gavriloiu, 2007; Mag și Petrescu, 2007; Iacob și Petrescu-Mag, 2008). Mult mai greu de inventariat și monitorizat sunt bălțile și bazinele populației, adesea populate cu caras, crap koi (*Cyprinus rubrofuscus*) sau alte specii de pești și reptile acvatice alogene. Practica de populare a apelor naturale cu puiet de pește poate duce adesea la introducerea de specii alogene, fie din greșală, mai ales dacă puietul este achiziționat de la un furnizor din străinătate, fie voit, considerând că specia alogenă este mai valoroasă. Astfel, se preferă speciile alogene de păstrăv care sunt mai vorace și preferate de pescarii amatori (Decei, 1981). Practica tot mai frecventă de ferme de acvacultură plutitoare în lacurile de acumulare facilitează colonizarea cu specii alogene care scapă din aceste incinte. Un fenomen din ce în ce mai frecvent este eliberarea de specii de pești și reptile acvatice alogene de către acvariști și terariști. Cel mai adesea aceste specii sunt eliberate în lacuri și habitate acvatice artificiale din aglomerările urbane, dar pot fi făcute și în habitate naturale. De exemplu, în cazul Lacului Sfânta Ana, singurul lac de origine vulcanică din România și rezervație naturală, unde acum aproximativ 10 ani au fost introduse câteva exemplare de caras (*Carassius gibelio*), care s-a înmulțit excesiv ducând la deteriorarea gravă a calității apei din lac.

În cazul unor specii de mamifere, căile de pătrundere sunt reprezentate fie de introducerea deliberată (cum este cazul speciei *Dama dama*), fie de extindere naturală pornind de la zone focar, localizate în acele regiuni în care funcționau sau încă funcționează ferme de blană (cazuri tipice *Nyctereutes procyonoides*, *Neovison vison*, *Procyon lotor*). Câteva specii de vertebrate alogene au fost și sunt în continuare introduse deliberat, având valoare cinegetică. De exemplu, unele dintre acestea beneficiază de programe de reproducere în captivitate și eliberare în fondurile de vânătoare (*Phasianus colchicus*, *Dama dama*).

Una dintre cele mai importante căi de introducere în prezent pentru numeroase specii de vertebrate terestre este cea reprezentată de comerțul cu animale de companie. Cel puțin o

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

specie de reptile (*Trachemys scripta*) și cel puțin trei specii alohtone de păsări (*Psittacula krameri*, *Aix galericulata* și *Aix sponsa*) au beneficiat de această cale.

Transportul internațional de bunuri de larg consum, materiale de construcții și, nu în ultimul rând, comerțul horticol, reprezintă tot atâtea căi de pătrundere greu de controlat în prezent și nereglementate în România, din punct de vedere al politicilor referitoare la speciile invazive. Acestea sunt cele mai probabile căi prin care au pătruns foarte recent două specii de reptile alogene: *Podarcis siculus* și *Mediotactylus danilewskii*.

În ceea ce privește punctele fierbinți ce necesită studiu detaliat, acestea diferă parțial de cele identificate pentru plante, deoarece vertebratele terestre alogene au pe de o parte un potențial de dispersie în general ridicat, dar și cerințe de habitat specifice. Considerăm că punctele fierbinți ce necesită monitorizare sunt zonele adiacente nodurilor comerciale și de transport (mari centre comerciale care includ și magazine/depozite de animale de companie, piețe horticole și agroalimentare, porturi, aeroporturi, gări de marfă, triaje și mari depozite en gros), zonele din proximitatea fermelor de blană, a grădinilor zoologice și acvariilor publice și private, crescătoriile de animale de companie, parcuri publice și zone de agrement cu sau fără corp de apă din orașele mari.

Analiza punctelor fierbinți și a căilor posibile de migrație este prezentată sintetic în funcție de numărul de specii alogene (Fig. 37), în funcție de numărul de înregistrări (Fig. 38) și în funcție de prezența sau absența speciei într-un careu UTM 5x5 k (Fig. 39).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 37. Harta zonelor fierbinți în funcție de numărul de specii și a căilor posibile de migrație a speciilor de vertebrate terestre alogene.

Figura 38. Harta zonelor fierbinți în funcție de numărul de înregistrări și a căilor posibile de migrație a speciilor de vertebrate terestre alogene.

Figura 39. Harta zonelor fierbinți în funcție de prezența sau absența speciilor și a căilor posibile de migrație a speciilor de vertebrate terestre alogene.

Concluzii

Analiza zonelor fierbinți și a căilor posibile de migrație a speciilor de vertebrate terestre alogene indică o serie de căi majore de pătrundere:

1. Dunărea - zonele fierbinți fiind la intrarea în țară de la Baziaș până la Orșova, în dreptul Insulei Mici a Brăilei și apoi la vărsarea în Marea Neagră, în Delta Dunării;
2. Două râuri, Siretul pe direcția nord-sud și Mureșul pe direcția est-vest, amândouă cu o luncă ce asigură coridor de dispersie atât pentru speciile de vertebrate alogene acvatice, cât și pentru cele terestre;
3. Zonele de graniță din vest, cuprinsă de județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, iar la est de județele Tulcea și Constanța;
4. Aglomerările urbane mari cum sunt municipiile București, Craiova, Brașov, Iași și Cluj.

La cealaltă extremă, zonele reci sunt localizate preponderent în Carpații Orientali și Meridionali, zone mai puțin afectate, unde speciile alogene sunt rare, absente sau necercetate.

Bibliografie

- Benedetti, Y., & Morelli, F. (2017). Spatial mismatch analysis among hotspots of alien plant species, road and railway networks in Germany and Austria. *Plos one*, 12(8), e0183691.
- Dawson, W., Moser, D., Van Kleunen, M., Kreft, H., Pergl, J., Pyšek, P., ... & Dyer, E. E. (2017). Global hotspots and correlates of alien species richness across taxonomic groups. *Nature Ecology & Evolution*, 1(7), 0186.
- Decei, P. (1981). Lacuri de munte: drumeție și pescuit. Ed. Sport-Turism.
- Gavriloaie I.-C. (2007). Survey on the alien freshwater fish species entered into Romania's fauna. *Acta Ichtiologica Romanica II*, pp.: 107-118.
- Grekoukis, G. (2020). Spatial analysis methods and practice: describe - explore - explain through GIS. Cambridge University Press.
- Hedeen, S.E., Hedeen D.L. (1999). Railway-aided dispersal of an introduced *Podarcis muralis* population. *Herp. Rev.* 30: 57-58.
- Iacob, M., & Petrescu-Mag, I. V. (2008). Inventarul speciilor non-native de pești din apele dulci ale României. Bioflux, Cluj-Napoca, 1-89.
- Jeschke, J. M. (2014). General hypotheses in invasion ecology. *Diversity and Distributions*, 20(11), 1229-1234.
- Lockwood, J.L., Cassey, P. & Blackburn, T. (2005). The role of propagule pressure in explaining species invasions. *Trends in Ecology & Evolution*, 20, 223–228.
- Mag V., Petrescu R. 2007. Non-native ornamental fish in Romanian freshwaters. *Acta Ichtiologica Romanica II*, pp.189-196
- Manea, I. G. (1985). Aclimatizarea de noi pești și alte organisme acvatice.[Acclimatisation of new fishes and other aquatic organisms]. Editura Ceres, București.
- Seebens, H., Essl, F., Dawson, W., Fuentes, N., Moser, D., Pergl, J., ... & Blasius, B. (2015). Global trade will accelerate plant invasions in emerging economies under climate change. *Global change biology*, 21(11), 4128-4140.

